

“MAKTABLARDA CHET TILINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV VA IJTIMOYIY HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH”

Urazbayeva dilnoza Ruzimbayevna

Samarqand davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381224>

Bugungi globalizatsiya davrida chet tillarini bilish shaxsiy va professional muvaffaqiyatning muhim omiliga aylandi. Har bir davlat ta’lim tizimida xorijiy tillarni o’rgatishga alohida e’tibor qaratmoqda. O’zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmagan. O’quvchilarning chet tilini o’zlashtirish darajasi nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki xalqaro maydonda raqobatbardosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Chet tillarini o’rgatishda innovatsion texnologiyalarning qo’llanilishi zamonaviy pedagogik yondashuvning ajralmas qismi hisoblanadi. An’anaviy o’qitish usullarining texnologiyalar bilan uyg’unlashuvi ta’lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, interaktiv o’yinlar, onlayn platformalar va multimediali vositalar o’quvchilarning e’tiborini jalb qilish va ularning tilga bo’lgan qiziqishini oshirishda muhim vositalar sifatida namoyon bo’lmoqda.

Biroq texnologiyalarni o’qitish jarayoniga integratsiya qilishda bir qator muammolar mavjud: o’qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni yetarli darajada o’zlashtirmaganligi, internet va texnik resurslarning yetishmovchiligi, shuningdek, o’quvchilarning mustaqil ta’limga bo’lgan tayyorgarlik darajasi. Ushbu maqolada texnologiyalarni o’qitish jarayonida qo’llashning ahamiyati, samaradorligi va mavjud platformalar haqida batafsil to’xtalib o’tiladi.

Ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, texnologiyalarni chet tillarini o’qitishga joriy etish nafaqat o’quvchilarning bilim olish jarayonini tezlashtiradi, balki ularning mustaqil fikrlash va amaliy ko’nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli, zamonaviy ta’lim muassasalarida texnologiyalardan to’g’ri foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Innovatsion yondashuvning mohiyati. Chet tillarini o’qitishda innovatsion yondashuv zamonaviy texnologiyalarni, pedagogik metodlarni va ijtimoiy jarayonlarni o’zaro uyg’unlashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o’quvchilarning ijodiy fikrlashi, muloqot qilish ko’nikmalari va jamiyatdagi roli bilan bevosita bog’liqdir.

Innovatsion yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Interaktivlik: darslarda zamonaviy vositalardan, masalan, virtual reallik, onlayn muloqot platformalari va multimedia resurslaridan foydalanish.

Amaliy yo’nalish: o’quvchilarni chet tilida erkin gapirishga o’rgatish uchun real hayotga yaqin mashqlarni amalga oshirish.

Ko’p madaniyatlilik: chet tillarini o’qitish jarayonida xorijiy madaniyatlarni o’rganish orqali dunyoqarashni kengaytirish.

Ijtimoiy hamkorlikning roli. Maktablarda chet tilini o’qitish ijtimoiy hamkorlik bilan boyitilganda yanada samarali bo’ladi. Ijtimoiy hamkorlik nafaqat o’qituvchi va o’quvchi, balki ota-onalar, jamiyat va xalqaro tashkilotlarni ham jalb etishni o’z ichiga oladi.

1. Oila va maktab o’rtasidagi hamkorlik. O’quvchilarning chet tiliga qiziqishini oshirishda ota-onalar bilan ishlash muhim. Ularni bolalarining ta’lim jarayoniga jalb qilish uchun maxsus dasturlarni tashkil qilish mumkin.

2. Mahalliy va xalqaro hamkorlik. Mahalliy madaniy tadbirlar va xalqaro loyihalarda qatnashish o'quvchilarga chet tilini amalda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Masalan, xorijiy talabalar bilan onlayn muloqot qilish uchun klublarni tashkil etish.

3. Chet tillarini o'qitishda texnologiyalarni qo'llash: zamonaviy platformalar va vositalar. Texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va interaktiv qilish imkonini beradi. Chet tillarini o'qitishda texnologiyalarni to'g'ri qo'llash o'quvchilarning bilim olish jarayonini tezlashtiradi va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Quyida zamonaviy platformalar va texnologiyalarni o'qitish jarayoniga qanday integratsiya qilish mumkinligi batafsil yoritiladi.

1. Duolingo. O'yin shaklidagi topshiriqlarni taklif etadi, bu esa o'quvchilarni qiziqtiradi va motivatsiyasini oshiradi. Tinglash, gapirish, yozish va o'qish ko'nikmalarini birgalikda rivojlantirishga mo'ljallangan. Turli tillarda ta'lim olish imkoniyatini beradi va har bir darsda real hayotiy situatsiyalarga asoslangan mashqlar mavjud. Progress kuzatish tizimi orqali o'quvchilarning rivojlanishini nazorat qilish mumkin. Qo'llash usuli: Maktab o'qituvchilari Duolingo'da sinf uchun guruh yaratib, o'quvchilarni kiritishi va topshiriqlarni birgalikda bajarishni nazorat qilishi mumkin.

2. Quizlet. Flashkartalar orqali so'z boyligini oshirish va qiziqarli o'yinlar orqali mustahkamlash imkonini beradi. Har xil mavzular uchun tayyor materiallardan foydalanish yoki o'qituvchi tomonidan yangi material yaratish mumkin. "Match" va "Gravity" kabi o'yinlar o'quvchilarning raqobatbardosh ruhini oshiradi. Vizual va eshitish orqali o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi. Katta guruhlar bilan ishlash uchun mos. Qo'llash usuli: O'qituvchilar yangi so'zlarni o'rgatishda flashkartalar yaratib, o'quvchilarga mustaqil ravishda topshiriqlarni bajarishga topshiriq berishi mumkin.

3. Kahoot! Interaktiv test va viktorinalarni yaratish imkonini beradi. Guruh bo'lib ishlash uchun juda qulay. Real vaqt rejimida natijalarni kuzatish imkoniyati mavjud. Darslarni qiziqarli va jonli qiladi. O'quvchilar o'rtasida raqobatni kuchaytiradi, bu esa ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Qo'llash usuli: Dars davomida o'qituvchi mavzuni mustahkamlash uchun viktorinalar tashkil qilib, o'quvchilarni jamoalarga bo'lishi va ularga birgalikda ishlash imkonini yaratishi mumkin.

4. BBC Learning English. So'zlashuv, grammatik va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bepul materiallar taklif etadi. Qisqa videolar, podkastlar va maqolalar mavjud. Darajaga mos materiallarni tanlash imkonini beradi. Tabiiy til va madaniy bilimlarni birgalikda o'rgatadi. Tinglab tushunishni osonlashtiradi.

Qo'llash usuli: O'qituvchi har bir mavzu uchun mos videoni tanlab, uni sinfda muhokama qilish yoki uyga vazifa sifatida berishi mumkin.

5. Google Classroom. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida topshiriqlarni almashish imkonini beradi. Elektron resurslar bilan ishlashni soddalashtiradi. Dars jarayonini tashkil etish va nazorat qilish uchun qulay vosita. O'quv jarayonini to'liq raqamlashtiradi. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi.

Qo'llash usuli: O'qituvchilar Google Classroom'da topshiriqlarni joylashtirib, o'quvchilarning ishlash jarayonini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Maktablarda chet tillarini o'qitishni rivojlantirish uchun innovatsion yondashuv va ijtimoiy hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalar chet tillarini o'qitish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Har bir platforma yoki vosita o'ziga xos foyda keltiradi, lekin ularni o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda tanlash muhim.

O'qituvchilar ushbu texnologiyalarni dars jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini oshirishlari mumkin. Quyidagilarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. O'qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha treninglar tashkil etish.

2. O'quvchilarni xalqaro loyihalar va madaniy tadbirlarga jalb qilish.

3. Texnologik resurslarni kengaytirish va ularni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish.

4. Ota-onalar bilan muntazam muloqot qilish va ularni ta'lim jarayoniga jalb etish. Ushbu chora-tadbirlar maktablardagi chet tilini o'qitish jarayonini takomillashtirib, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish va xalqaro aloqalar uchun tayyor shaxslarni shakllantirishga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brown, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education, 2007.
2. Richards, Jack C., and Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
3. Dudeney, Gavin, and Hockly, Nicky. How to Teach English with Technology. Harlow: Pearson Longman, 2007.
4. Thornbury, Scott. How to Teach Vocabulary. Harlow: Longman, 2002.
5. Godwin-Jones, R. "Emerging Technologies: Autonomous Language Learning." Language Learning & Technology, 2011.
6. BBC Learning English. Online Learning Resources. www.bbc.co.uk/learningenglish
7. Duolingo. Language Learning App. www.duolingo.com
8. Quizlet. Study Tools and Flashcards. www.quizlet.com
9. Kahoot!. Interactive Learning Games. www.kahoot.com
10. Google Classroom. Learning Management Platform. classroom.google.com